

 UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL <small>Escuela Superior de Pedagogía</small>	FORMATO		
	INFORME DE AVANCE DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN		
Código: FOR014INV	Fecha de Aprobación: 12-10-2021	Version: 05	Página 1 de 36

Espacio exclusivo para uso de Gestor Documental	
--	--

1. IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO

Fecha de entrega del proyecto:	20/09/2024		
Nombre del proyecto de investigación:	La participación de las dimensiones humanas en las acciones de enseñanza de la creación artística. Una mirada a la práctica pedagógica de los docentes en formación de la LAV en el contexto situacional del IPN		
Código Asignado:	FBA-652-24		
Descriptor / Palabras claves:			
Formación de docentes, Enseñanza y formación, Práctica pedagógica, Creación artística, Aprendizaje a través de la experiencia, Acciones de enseñanza			
NOMBRE DEL GRUPO DE INVESTIGACIÓN:			
Praxis visual			
INFORMACIÓN DEL COORDINADOR			
Nombre completo	Departamento		Otro
John Alexander Alonso Junca	Facultad de Bellas Artes		
N° Documento de identidad	80237094	Teléfono de contacto	3184878046
Dirección y ciudad	Calle 6a # 18-33	Correo electrónico	jaalonsoj@pedagogica.edu.co
FECHA DE INICIO DEL PROYECTO: (Indique la fecha de firma del Acta de inicio)	FECHA DE PRESENTACIÓN DEL INFORME DE AVANCE: (Fecha oficial acordada para entrega del informe)		
15 - 02- 2024	20 - 09- 2024		
INTEGRANTES DEL EQUIPO DE INVESTIGACIÓN (Exclusivamente profesores que aparecen en el acta de inicio o que hayan ingresado por algún cambio; todo cambio debe estar formalizado)			
Nombres y apellidos completos	Facultad		Departamento / Programa
Martha Carolina Sánchez Samaniego	Facultad de Bellas Artes		Licenciatura en Artes Visuales

 UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL <small>Escuela Superior de Pedagogía</small>	FORMATO		
	INFORME DE AVANCE DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN		
Código: FOR014INV	Fecha de Aprobación: 12-10-2021	Version: 05	Página 2 de 36

Oscar Giovanni Monroy Piedra	Facultad de Bellas Artes	Licenciatura en Artes Visuales
John Alexander Alonso Junca	Facultad de Bellas Artes	Maestría en Arte, Educación y Cultura
AUTORES DEL INFORME DE AVANCE		
(Información del equipo de investigación que participó en la escritura del informe final exclusivamente profesores que aparecen en el acta de inicio o que hayan ingresado por algún cambio – todo cambio debe ser formalizado – se pueden incluir monitores de investigación que fueron nombrados en el marco del proyecto)		
Nombres y apellidos completos	Facultad	Departamento / Programa
John Alexander Alonso Junca	Facultad de Bellas Artes	Maestría en Arte, Educación y Cultura
Martha Carolina Sánchez Samaniego	Facultad de Bellas Artes	Licenciatura en Artes Visuales
Oscar Giovanni Monroy Piedra	Facultad de Bellas Artes	Licenciatura en Artes Visuales

2. INFORME ACADÉMICO:

Avance en el desarrollo analítico de los siguientes aspectos: (según términos de referencia de la convocatoria en la que se realizó el proyecto).

1. AVANCE EN EL DESARROLLO DE LOS OBJETIVOS PROPUESTOS

El objetivo general del proyecto de investigación es **“Establecer las participaciones de tres dimensiones humanas (corporal, cognitiva y estética) en las acciones de enseñanza de la creación artística visual, llevadas a cabo por los docentes en formación de la LAV para la elaboración de un cuerpo categorial que las explique en el contexto situacional del IPN”**. Para la consecución de este objetivo, se propusieron los siguientes objetivos específicos:

- **Objetivo 1:** Caracterizar las condiciones institucionales en las que se suceden las acciones de enseñanza de los practicantes de la LAV para el encuadre del sentido de estas en el marco de realidad en que se realizan.
- **Objetivo 2:** Describir la actividad particular de cada una de las dimensiones (corporal, cognitiva y estética) durante las acciones de enseñanza de los practicantes para el establecimiento de sus participaciones.
- **Objetivo 3:** Evidenciar el modo como las dimensiones humanas se transforman en dimensiones profesionales del educador en artes a través de la creación artística como objeto y medio de enseñanza.

Dando alcance al primer objetivo específico, nos propusimos llevar a cabo tres actividades: la recolección documental sobre el contexto situacional del IPN; el análisis documental de dichos soportes y; la construcción analítica de la situación contextual de la práctica docente en el IPN. Sobre

 UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL <small>Centros de Formación Docente</small>	FORMATO		
	INFORME DE AVANCE DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN		
Código: FOR014INV	Fecha de Aprobación: 12-10-2021	Version: 05	Página 3 de 36

la primera actividad, los soportes documentales a los que tuvimos acceso son el **PEI de IPN**, el cual orienta las acciones y objetivos formativos en la institución. Nuestro centro de atención estuvo, por una parte, en lo relacionado con la formación artística allí y, por otra, su orientación pedagógica, puesto que traza el horizonte de las acciones de enseñanza en general, al tiempo que, muestra una comprensión sobre el lugar de lo artístico en la institución.

Otro de los documentos a los que accedimos fue al **Acuerdo 07 de 2021 del Consejo Directivo del Instituto Pedagógico Nacional**, "por el cual se aprueban los planes de estudio y la intensidad horaria en el plan de estudios a partir de enero de 2022 del Instituto Pedagógico Nacional". Allí se observa el lugar de la educación artística en lo que se denomina como «Desarrollos» y «Campos formativos» en cada uno de los niveles de formación en el IPN. Nuestras observaciones han estado orientadas a secundaria y media. Allí el área se denomina *Educación artística* y se divide en cuatro asignaturas con diversidad de horas: música; plástica; plástica y visuales; y danza. En el nivel de media se reduce a *música y plásticas y visuales*. Desde este lugar, se aporta a la caracterización de las condiciones institucionales en que es posible la práctica docente en el IPN por parte de las profesoras y profesores en formación de la Licenciatura en Artes Visuales de la UPN.

Otro documento que nos ayudó al propósito de este primer objetivo específico, fue el documento sobre la **PRACTICA EDUCATIVA**, documento expedido en 2022 por el IPN, el cual define la práctica educativa como "el proceso de formación, conceptualización, innovación y reflexión-acción, en función del proceso académico y convivencial de los Maestros(as) en Formación (MEF)". Además de ofrecer otras disposiciones para la realización de la práctica educativa, el documento en mención nos permite dar un marco de realidad en el cobra sentido los proceso, modos y propósitos de las intervenciones directas posibles por parte de las profesoras y profesores en formación en artes visuales.

Finalmente, el documento que termina de dar sentido a las posibilidades de la práctica en el IPN para las docentes y los docentes en formación de la LAV fue el estudio del plan de estudios del **ÁREA GENERAL DE EDUCACIÓN ARTÍSTICA 2024 DEL IPN**. Este documento permite una comprensión crítica sobre el lugar de las artes visuales, la creación artística visual y el sentido formativo de esta en el IPN, desde la definición de contenidos, los métodos y la evaluación, hasta el modo como aporta a la integralidad del currículo. Este documento resulta fundamental, puesto que son las maestras y maestros en formación quienes tienen que proponer sus intervenciones directas y unidades didácticas desde estas coordenadas, lo cual institucionalmente configura en parte el contexto situacional del IPN.

A modo de balance general sobre el cumplimiento de este objetivo, como grupo de investigación podemos afirmar que se ha dado cumplimiento al mismo en su totalidad, respondiendo a cada una de las actividades propuestas para su alcance, además de alcanzar la meta propuesta: Establecimiento de las coordenadas pedagógicas del IPN que permitan ubicar los límites en los que operan las acciones de enseñanza de los docentes en formación a partir de un barrido documental de los soportes institucionales.

 UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL <small>Escuela Superior de Pedagogía</small>	FORMATO		
	INFORME DE AVANCE DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN		
Código: FOR014INV	Fecha de Aprobación: 12-10-2021	Version: 05	Página 4 de 36

En cuanto al segundo objetivo general, *describir la actividad particular de cada una de las dimensiones (corporal, cognitiva y estética) durante las acciones de enseñanza de los practicantes para el establecimiento de sus participaciones*, se establecieron tres actividades puntuales: Registro de la práctica docente de los maestros y las maestras en formación de la Licenciatura en Artes Visuales en el contexto del IPN; descripción del movimiento o actividad de las dimensiones según sus propiedades y; informe analítico sobre la descripción del movimiento de las dimensiones.

La primera actividad se realizó durante los meses de abril a junio, en este lapso se realizó la observación directa de las intervenciones de tres practicantes de la LAV en los secundaria y media. Además se realizaron grabaciones en audio de cada una de las intervenciones. En principio, la intención de nuestro equipo de investigación era realizar videografías para hacer luego hacer análisis secuencia a secuencia y poder describir la actividad particular de cada una de las dimensiones humanas que se están observando y estudiando, pero una de las mayores dificultades que se nos presentó durante este proceso de recogida de datos fue la firma de los consentimientos informados por parte de los adultos responsables de las estudiantes y los estudiantes de los tres cursos observados.

Ante dicha dificultad, recurrimos a distintas instancias del IPN para lograr la firma de la totalidad de estudiantes que conforman dichos cursos, tal como el docente titular, el director de curso, la coordinadora de área y la coordinación académica del IPN. Si bien hubo colaboración por parte de los docentes titulares del área de educación artística, instancias como la coordinación académica fue negligente y omitiendo en varias ocasiones nuestros comunicados para obtener ayuda. Otra dificultad fue que, debido a la falta de respaldo institucional por parte del IPN, varios adultos responsables (acudientes) se negaron a firmar el consentimiento informado (vease anexo 1).

Dado que no contamos con la parte visual, se realizaron algunos ajustes metodológicos al trabajo de indagación que realizamos, ajustes que serán descritos en el numeral 3 de este informe. Pero en síntesis, se solicitaron a las practicantes y los practicantes observados unas narraciones descriptivas de sus experiencias durante las intervenciones que realizaron. Dichas descripciones nos ayudan a describir "el movimiento o actividad (en atención a sus propiedades) de cada una de las dimensiones". Respecto a las propiedades de las dimensiones que estamos estudiando (la cognitiva, corporal y estética), estas están tomadas de la investigación que precede a esta, la cual se tituló **Dimensiones de formación como producción social en los laboratorios de creación de la Licenciatura en Artes Visuales de Universidad Pedagógica Nacional (FBA-528-20)**. Por lo cual, esta parte del análisis presenta un avance significativo en términos teóricos que permiten describir la actividad particular de cada una de las dimensiones.

Reconocemos que, para terminar el logro de este objetivo, debemos cumplir con la última actividad, la cual es elaborar un informe analítico sobre la descripción del movimiento de las dimensiones. Este está proyectado para ser finalizado durante los meses de septiembre y octubre de 2024, una vez se hayan terminado de estudiar los datos recolectados.

Por último, el objetivo específico *evidenciar el modo como las dimensiones humanas se transforman en dimensiones profesionales del educador en artes a través de la creación artística como objeto y medio de enseñanza* debe ser abordado durante el tiempo que resta a esta investigación acorde con

 UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL <small>Escuela Superior de Pedagogía</small>	FORMATO		
	INFORME DE AVANCE DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN		
Código: FOR014INV	Fecha de Aprobación: 12-10-2021	Version: 05	Página 5 de 36

su cronograma. Está proyectado que iniciemos la confrontación entre los resultados que devienen del objetivo anterior y la teoría que fundamenta la investigación para los meses de noviembre y diciembre de 2024.

2. AVANCE EN EL DESARROLLO TEÓRICO O CONCEPTUAL DE LA INVESTIGACIÓN:

Presente la perspectiva teórica en que se inscribe la propuesta; sustente la pertinencia que ofrece el abordaje conceptual seleccionado para abordar el objeto de la investigación; y evidencie la relación entre el marco teórico y la pregunta o problema de investigación.

La investigación que venimos trabajando tiene como perspectiva la *teoría de la actividad*, en particular desde los aportes que realiza a este campo Yrjö Engeström (2001, 2001a, 2016) desde la comprensión del sistema de actividad como unidad de análisis, en la cual están las personas, los objetos y los instrumentos (Engeström, 2001), además, la distribución de la cognición en el mundo social, entendiendo que, “una concepción distribuida de la cultura exige asimismo que se piense en la manera como la cognición se distribuye entre las personas en virtud de sus roles sociales” (Engeström, 2001a, p.40). Así, consideramos la cognición de los docentes en formación está distribuida en el sistema actividad, entendido en este caso como el aula de clase y lo que allí acontece en un tiempo específico. No obstante, buscamos ampliar estas comprensiones a las dimensiones humanas que nos ocupan, es decir que, el cuerpo no es solo un cuerpo biológico subjetivado, sino que el cuerpo, la corporalidad y lo corporeo tienen una dimensión social, que hace que sea un cuerpo distribuido socialmente desde sus roles y actividades en marcos específicos de la sociedad, como el rol docente y sus actuaciones en el aula en conjunto con los otros cuerpos.

La visión de Engeström sobre la actividad situada, también nos aporta a la comprensión del aprendizaje que tienen las docentes y los docentes en formación de la Licenciatura en Artes Visuales mientras enseñan creación artística, esto desde una perspectiva de lo que autor denomina como aprendizaje expansivo, entendiéndolo como «la formación de una agencia transformadora» (Engeström, 2016). En palabras del autor, la agencia transformadora es un aspecto y un resultado de los procesos de aprendizaje expansivo. Consideramos que resulta pertinente pensar la práctica docente como un lugar de aprendizaje, más que como un lugar donde se pone en práctica lo aprendido, por cuanto que, es en las contradicciones del sistema actividad donde se presentan las oportunidades de aprendizaje y, los modos como desde el mismo hacer, las docentes y los docentes en formación en conjunto con los otros (en principio, sus estudiantes, pero también los docentes acompañantes, docentes titulares y las instituciones) y lo otro (las herramientas, objetos y materialidades) agencian, buscando transformar su realidad inmediata.

Por lo tanto, la teoría de la actividad nos ofrece un marco comprensivo desde el cual entender los modos como la tres dimensiones humanas que estudiamos, la corporal, la cognitiva y la estética, participan en las acciones de enseñanza de la creación artística visual, no solo desde una visión solista y subjetiva de quien enseña o de quien aprende, sino desde un complejo entramado de relaciones que involucran a las personas, sus objetivos (en este caso, el de enseñar creación artística por parte de las docentes y los docentes en formación), y resultados. A este respecto, Engeström (2001) señala que, los objetivos son «espacios problemáticos» a los que se dirige la actividad, dichos espacios son modelados por la actividad y terminan en resultados. En este proceso de modelación intervienen herramientas materiales y simbólicas externas e internas a las personas o comunidad.

 UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL <small>Escuela Superior de Pedagogía</small>	FORMATO		
	INFORME DE AVANCE DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN		
Código: FOR014INV	Fecha de Aprobación: 12-10-2021	Version: 05	Página 6 de 36

La teoría de la actividad, también nos permite comprender que toda actividad *per se* es inestable y su armonía puede ser afectada por las acciones contingentes, deliberadas y irreductibles de las personas. Es decir, que ni el sistema de actividad determina la actividad de las personas ni las personas al sistema de actividad como tal, sino que ambos mantienen una relación dialógica que los constituyen y los transforman. Por otra parte, como señala Li (2016): "the unique strength of Activity Theory is that it is a philosophical and theoretical framework of human activity rather than a concluding theory [...] It outlines the mechanisms of human activity and provides a practical means of analysing the complexity of an activity" (p.111). Es desde esta perspectiva que la teoría de la actividad cobra relevancia en nuestro estudio, ya que los conceptos sobre cómo se distribuyen las actividades las personas, la comprensión sobre las herramientas materiales y simbólicas en el sistema, en conjunto con las limitaciones que ponen lo institucional (las reglas) nos permiten observar y describir la participación de las dimensiones humanas en la enseñanza de la creación artística por parte de las profesoras y los profesores en formación de la LAV.

A continuación, presentamos las relaciones entre la perspectiva de la teoría de la actividad situada y las comprensiones teóricas que hemos elaborado sobre cada una de las dimensiones humanas que estudiamos, anclando esto a nuestra pregunta de investigación.

La presencia de la estesis en el sistema de actividad.

Desde la perspectiva del estudio que estamos realizando, lo central es la configuración de contextos partiendo en parte de la actividad de las personas como de lo histórico-cultural, incluyendo las herramientas y reglas que regulan la actividad. Así, no se piensan en acciones individuales ni en una suma de acciones colectivas (Engeström, 2001) sino en espacios de experiencia interactiva entre las personas y el sistema de actividad. Pensar la participación de la estética en un sistema de actividad conlleva a sacarla del lugar subjetivo que se le ha dado, para concebirla una disposición de abertura co-subjetiva integrada al contexto lugar de experiencia interactiva.

Lo anterior, exige determinar los atributos y las características posibles de la estética, más particularmente, de la estesis, para poderla rastrear y comprender dentro y fuera de las personas. Aquí, atributo lo entendemos como las formas, propiedades y cualidades que manifiesta la estesis y la definen. Por su parte, las características son aquellos rasgos que nos ayudan a distinguirla e identificarla de otros fenómenos que implican a las personas, como por ejemplo lo emocional.

Algunos atributos de la estesis son:

- **Temporalidad:** la estesis es vigente, está activa en el presente de las personas y su actividad. La estesis tiene su condición de posibilidad en el «ahora» de la persona, por ello, está vinculada a la experiencia. Por lo tanto, la estesis se actualiza en el presente.
- **Situacional:** como menciona Mandoki (2006), se presenta en el aquí. Es decir, no es solo temporal, sino que está relacionada con el tiempo (constituyendo el «ahora») y con el lugar «ahora». Es en las situaciones que la estesis tiene posibilidad de existencia, en tanto vincula a las personas a los elementos externos a ellas.

 UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL <small>Escuela Superior de Pedagogía</small>	FORMATO		
	INFORME DE AVANCE DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN		
Código: FOR014INV	Fecha de Aprobación: 12-10-2021	Version: 05	Página 7 de 36

- *Atributiva*: la estesis da sentido a la experiencia de las personas, atribuye sentido a lo sentido, lo que permite que se vincule a otras dimensiones humanas: cognición, emoción, ético, político...
- *Formabilidad*: la estesis, así como las personas, no está definida *per se*, sino que en el movimiento, en los trayectos de la experiencia se forma. En el contacto con la cultura, en la actividad social con las otras personas y lo otro (lo que las excede), la dimensión sensible se forma. Su formación no acaba o tiene un límite claro, no tiene una modelación final y, como afirma Bustamante (2019), su formación solo se puede comprobar a posterior.

Algunas características de la estesis son:

- *Estructurante*: como tal, la estesis en su formación puede estructurarse flexiblemente, es decir, su estructura se puede contraer o ampliar, modificar la disposición de abertura de las personas a experimentar. A pesar de esto, la estesis es estructurante por que vincula otras dimensiones en la experiencia; permite que las personas se anclen a la situación; ordena el «ahora» de las personas con lo que las precede y con el devenir.
- *Irradiante*: la estesis de las personas se irradia al exterior de ellas. El sentido a lo sentido tiene un flujo radiante que incide sobre las otras personas y lo otro en las situaciones de experiencia. Tanto la característica estructurante e irradiante de la estesis permite lo que Maffesoli (2007) denomina como *disponibilidad social*, es decir, una forma de estar-juntos “que ya no estaría acabada, dirigida hacia lo lejano, sino por el contrario centrada en lo cotidiano” (p.40).
- *Historicidad*: la formación de la estesis son sedimentos de la experiencia que se van constituyendo en capas de historicidad que se entretejen. Toda experiencia está precedida por otras experiencias a las que ya se les ha atribuido sentido, a las que la estesis ya ha irradiado estructurado. En cierto modo, esta característica de la estesis tiene como función regularla, pre-disponer a las personas a experimentar.
- *Improntas*: las experiencias sensibles dejan huellas que van modelando la estesis, de cierta manera la forman. Las improntas se pueden exteriorizar, incluso irradiar, dejando huellas en el exterior de la persona, pasando a la esfera de lo social por medio de producciones de sentido, por ejemplo, creaciones artísticas.

Desde los anteriores atributos y características se puede entonces pasar a un plano de lo social, dado que, las coordenadas que marcan no se restringen a la persona en su unidad solamente, sino que permiten establecer las conexiones que la estesis mantiene con lo exterior y el mundo social. Además, cada atributo y característica puede cruzarse con la estructura básica de la actividad humana que propone Engeström (2001): sujeto; herramientas; objeto/resultado; reglas; comunidad; división del trabajo.

Dimensión cognitiva (conocimiento sensible)

La revisión teórica del ámbito de las ciencias cognitivas, sobre las que soportamos gran parte de esta investigación, sigue actualizándose. Como parte del avance, incluiremos un resumen del primer momento de la investigación (teniendo en cuenta el cambio y la incorporación de uno de los

 UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL <small>Escuela Superior de Pedagogía</small>	FORMATO		
	INFORME DE AVANCE DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN		
Código: FOR014INV	Fecha de Aprobación: 12-10-2021	Version: 05	Página 8 de 36

investigadores del grupo) en el que la perspectiva de Arthur Efland, sobre relaciones y tensiones entre arte y ciencia resultó central.

Esta actualización incluirá algunas consideraciones sobre aperturas y diálogos disciplinares, apoyados en planteamientos del filósofo Nelson Goodman, quien trazó como uno de los objetivos de su trabajo, avanzar hacia “(...) *el estudio sistemático de símbolos y sus sistemas, y los forma que funcionan en nuestras percepciones y acciones, en las artes y en las ciencias y, por tanto, en la creación y comprensión de nuestros mundos*”. (Goodman. 2010. P. 239). Avances que fueron complementados recíprocamente por el neuropsicólogo Howard Gardner, para proponer el uso de símbolos en las artes como experiencia cognitiva (1990). Otra apertura disciplinar -la corporal en las ciencias sociales- será orientada con la propuesta de la antropóloga Zandra Pedraza. En lo referente a la cognición en el arte, el artista plástico Víctor Laignelet, nos acercará a la noción de *conocimiento sensible* desde la revisión de Baumgarten y Kjørup.

El avance de la dimensión cognitiva de la investigación se basa en el prometedor “*enfoque integrado de la cognición*” al que se refería Efland, para lo que propondremos una forma -de las muchas posibles- de integración cognitiva, proyectada por el pensador danés Soren Kjørup, quién revisa y actualiza la visión de Alexander Baumgarten, sobre un tipo de conocimiento particular que nombró como: *conocimiento sensible*. Conocimiento que soporta buena parte de las practicas artísticas contemporáneas y de la pedagogía artística.

Asumimos que el conocimiento sensible, propuesto por estos autores, y las posibles relaciones con el *aprendizaje expansivo* de la teoría de la actividad situada, nos permita establecer y entender algunas de las dimensiones cognitivas que participan en las acciones de enseñanza de la creación artística de los docentes en formación de la LAV en el IPN.

Cognición. Antecedente: apuntes sobre el primer informe de la investigación anterior.

El primer momento de la investigación se aproximó a la formación como efecto desde Guillermo Bustamante y en la cognición situada en Arte y cognición de Arthur Efland, la mirada del primero apropia la teoría psicoanalítica lacaniana, y la del segundo recopila la tradición de la teoría cognitiva desde distintas corrientes de la psicología integrando aquellas que se fundamentan en procesos de símbolos con las que abordan las problemáticas desde una perspectiva sociocultural.

Efland plantea que el arte, lo cotidiano y lo científico (o artístico) están aislados, lo que considera equivocado, porque la vida cotidiana debe estar entrelazada con el aprendizaje, por lo que defiende una teoría cognitiva integrada que armoniza las principales nociones de la perspectiva constructivista (proceso de símbolos) y de la perspectiva sociocultural, y donde “*los aprendices se presentan como agentes humanos activos con motivos y propósitos para el aprendizaje*”. También plantea, que la dimensión cognitiva (integrada) como la *organización del conocimiento* “alrededor de motivos y propósitos del individuo, sin limitarse a las disciplinas formales” y la *naturaleza del significado*, que “se encuentra allí donde los individuos integran el conocimiento en sus vidas cotidianas”.

Efland determina así que “un enfoque integrado de la cognición es prometedor para la armonización de numerosas tendencias en conflicto en las políticas y las prácticas de los educadores artísticos”, ya que afectaría a las actividades educativas del arte ligadas a la vida cotidiana, además de implicar “una mayor dependencia de las artes experimentadas en la cultura popular como fuentes de contenido

 UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL <small>Escuela Superior de Pedagogía</small>	FORMATO		
	INFORME DE AVANCE DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN		
Código: FOR014INV	Fecha de Aprobación: 12-10-2021	Version: 05	Página 9 de 36

El autor afirma que la educación, y especialmente las artes visuales, deberían implicar los significados expuestos tanto de forma proposicional como no proposicional, y abandonar la dualidad excluyente cognitivo-sentimental, verbal-imagen, racional-informal, para reconocer la imaginación y las herramientas cognitivas como la categorización y la metáfora, para maximizar el potencial cognitivo de los estudiantes.

El autor propone, para abarcar una visión integrada de la cognición, tres factores: “La mente es una función de tipo informático que utiliza símbolos”; “La cognición es un proceso constructivo” para permitir afianzar el significado; y “El aprendizaje incluye la adquisición de la realidad social”, es decir, el aprendizaje se desarrolla siempre en un contexto.

Por otro lado, se cuestiona el “dualismo filosófico occidental” que separa lo cognitivo, la ciencia y lo real, de lo afectivo, lo artístico y lo imaginario, dejando estos últimos en un plano inferior por no considerarlo “fuentes activas de percepción, conocimiento o comprensión”. Finalmente, los cambios de paradigma (desde el conductismo hasta el cognitivismo) han situado a las artes en el plano de lo cognitivo, pero esto no las ha hecho subir de rango en el currículum escolar.

A partir de esto, la cuestión que se plantea el autor es “¿qué capacidades especiales aportan las artes visuales a la cognición en su conjunto?”. Recoge los argumentos de Eisner y Gardner en el sentido de que “*diferentes ámbitos de conocimiento utilizan diferentes capacidades cognitivas*”, las cuales deben estar presentes en la experiencia de vida para desarrollarse, sin embargo “*un argumento cognitivo que dé apoyo a las artes debe exponer por qué las capacidades que proponen proporcionan beneficios esenciales a los estudiantes*”. Por último, el autor cita cuatro características cognitivas proporcionadas por las artes que argumentan a favor de su inclusión en los currículos escolares: Flexibilidad cognitiva; Integración del conocimiento; Imaginación; Estética.

Aperturas y diálogos disciplinares y cognitivas

El ensanchamiento de horizontes epistemológicos de las ciencias y las artes ha venido acelerándose en las últimas décadas; crece la voluntad de desterritorializar las disciplinas y de horizontalizar las formas de conocer. Efland defiende la teoría cognitiva integrada que armoniza las principales nociones de la perspectiva constructivista desde procesos simbólico. A su vez, Goodman plantea que la diferencia entre el arte y la ciencia “*(...) no es la misma que existe entre la sensación y lo cerebral (...) sino simplemente una diferencia relativa a la preponderancia de ciertas características específicas de los símbolos (...)*”. (Goodman. 2010. P. 238). La jerarquía del conocimiento disciplinar viene cediendo, se amplía, se imbrica, se hace más relacional permitiendo entender mejor las relaciones entre sujetos y sociedad, sus fronteras se hacen y deshacen constantemente permitiendo imbricaciones con otras prácticas y otros saberes; las fronteras se permean, dejan de ser infranqueables provocando encuentros de disciplinas, de saberes y de experiencias que desafían la racionalidad moderna.

Sobre esta visión de la condición humana, centrada en la racionalidad, la pensadora colombiana Zandra Pedraza propone, desde su “*clave corporal*”, hacer un esfuerzo “*impostergable para ampliar el horizonte epistemológico de las ciencias sociales (...)*”. (Pedraza, 2000. P. 315). Sugiere también un esfuerzo de la voluntad epistemológica contemporánea para adoptar la actitud de aprehender la condición humana, “*(...) como experiencia encarnada y expresamente distanciada de la*

 UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL <small>Escuela Superior de Pedagogía</small>	FORMATO		
	INFORME DE AVANCE DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN		
Código: FOR014INV	Fecha de Aprobación: 12-10-2021	Version: 05	Página 10 de 36

Antropología del Hombre que intentó conocer a través del acto solitario de la razón y desgajó de ella el sentido del cuerpo". (Pedraza, 2009. P. 154).

El diálogo de saberes y disciplinas ha posibilitado diversos cruces y sinergias entre teoría y práctica, entre universos simbólicos compartidos, entre diversas corporalidades. Los estudios del cuerpo, por ejemplo, recalcan su lugar epistemológico desde el que se pueda captar "(...) *el carácter afectivo, subjetivo y vivencial de la condición humana para refrescar la agotada perspectiva racional, cognoscitiva e intelectual de la antropología de la Ilustración y la Modernidad*". (Pedraza, 2009. P. 154). La idea que ha condicionado el conocimiento como mera abstracción intelectual y lógica también se va transformando con estas aperturas disciplinares que transitan hacia la visión de que la ciencia no es el único camino hacia el conocimiento que, a través de la experiencia, de la percepción, de la práctica simbólica, también se puede conocer.

Para Goodman, la experiencia sensible no debe desligarse de los procesos mentales, considera equivalente lo sensitivo y lo intelectual, la práctica y la teoría que las personas se relacionan con la realidad a través de sistemas simbólicos que hacen parte de diferentes formas de aprendizaje tanto de los procesos artísticos y como de los científicos. De la mediación simbólica, Goodman manifiesta que: "Los símbolos se utilizan más de lo que requiere la necesidad práctica en pos del entendimiento (...) el objetivo primario es la cognición en sí misma (...)" (Goodman. 2010. P. 233). También propone no tomar el arte menos en serio que las ciencias "(...) *en tanto forma de descubrimiento, de creación y de ampliación del conocer, en el sentido más amplio de promoción del entendimiento humano (...)*" (Goodman, 1990 P. 141). De igual forma propone entender que cada facultad cognitiva funciona como un tipo de inteligencia y provee formas particulares de conocimiento (imaginativo, sensorial, poético, intuitivo...) y estas formas de entender el conocimiento a su vez generan cambios en la relación entre experiencia (estética) y la práctica simbólica. Goodman enfatiza que "(...) *la experiencia estética es una experiencia cognitiva que se caracteriza por el predominio de ciertas características simbólicas y que se juzga por los estándares de la eficiencia cognitiva (...)*" (Goodman. 2010. P. 236).

La neurociencia actual plantea que nuestro sistema cognoscitivo y afectivo no está totalmente separado, sino que forma la estructura cognitivo-emotiva. Este vínculo lógico-afectivo permite asumir las experiencias de realidad vivida como integrales, sin desconocer el hecho del favorecimiento que se le dan a uno y otro, tanto en el comportamiento cotidiano de las personas, como en la práctica académica. Sobre estas transformaciones en y del ámbito educativo Goodman advierte:

"(...) Cuando se llegue a entender que las artes y las ciencias nos fuerzan a trabajar con sistemas de símbolos (inventándolos, aplicándolos, leyéndolos, transformándolos y manipulándolos) que se asemejan y difieren de cierta forma específica, podremos quizá comenzar una investigación psicológica puntual sobre cómo las habilidades pertinentes se inhiben y refuerzan entre ellas; y el resultado podría muy bien demandar que cambiemos la técnica educativa. (Goodman. 2010. P. 238).

Prácticas artísticas: el sentir como forma de conocimiento

Las prácticas artísticas han posicionado el sentir como una forma de conocimiento, como un escenario de realización poética y ética del accionar humano en constante relación y tensión con lo cultural, lo social y con la naturaleza. Las manifestaciones sensibles pueden darse en cualquier

 UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL <small>Escuela Superior de Pedagogía</small>	FORMATO		
	INFORME DE AVANCE DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN		
Código: FOR014INV	Fecha de Aprobación: 12-10-2021	Version: 05	Página 11 de 36

disciplina y permiten resignificar, destruir y construir una y otra vez edificios de significación colectivos permitiendo la irrupción de nuevos pliegues de sentido particulares a la experiencia de cada sujeto, lo que plantea el reto de lograr elevar sensiblemente a la dimensión de lo colectivo, su propia experiencia de la realidad y abrir el camino para la participación de los otros en el juego del sentido y en el enriquecimiento de la propia experiencia.

Los lenguajes artísticos, que a la larga son clasificaciones hiperespecializadas, han terminado por fragmentar y desarticular el sentir humano (Castillo, 2016) clasificándolo por y para cada uno de los sentidos: artes visuales (ojos), música (oídos), artes plásticas (tacto-ojos) etc, y planteando la formación artística como una manera de instrumentalizar la vida, propia de la apuesta moderna, al entender de Soussa Santos (2009). Los lenguajes y las disciplinas artísticas tradicionales han tendido las comprensiones fragmentadas y dicotómicas del conocimiento. Las dicotomías básicas han estructurado históricamente determinados predomios, como mente/cuerpo, razón/pasión, ciencia/arte, hombre/naturaleza etc. Dicotomías que, una vez integradas a las relaciones humanas, configuran jerarquías de injusticia y desigualdad de orden corporal que terminamos ejecutando tanto en nosotros mismos, como en nuestra relación con el mundo.

Una forma de superar estas dicotomías es procurando otras posibles comprensiones; unas más integradoras y relacionales frente a concepciones acostumbradas sobre el conocer y el sentir, en lo que pueden resultar significativos los diálogos, por ejemplo, con los pronunciamientos hechos por la antropología de los sentidos, que plantea distintas maneras del sentir que han tenido otras culturales con menos injerencias de posturas occidentales, mostrado cómo los *sentidos integrados* son el modo de conocimiento que sostiene las demás actividades a partir de la cuales se teje la vida, porque integran el conocer, trabajar, crear, celebrar, vivir, morir etc. en la experiencia del sentir la vida.

Estas otras formas posibles de sentir y entender el mundo llevan a ver que las personas están entretrejidas con todo lo viviente, que en esa red de entretrejido se dan cuenta de estar vivos, que es como el filósofo mexicano Arturo Rico Bovio entiende la conciencia histórica del cuerpo (Rico, 2006). En el mismo sentido, Mandoki argumenta que el sentir humano es la base de las interacciones estéticas, las cuales son tanto poéticas artísticas como prosaicas en las estéticas de la vida cotidiana (Mandoki, 2006).

El sentir, visto tradicionalmente dentro de una estética limpia occidental ha terminado por desconocer el potencial que contienen las dimensiones sensibles para la existencia. El *conocimiento sensible*, como accionar humano, integra facultades sensoriales cognitivas para entender y comprender las particularidades de los fenómenos de la existencia.

Conocimiento sensible

La práctica artística actual es entendida como una experiencia de conocimiento integral en la que participan diferentes dimensiones de las personas: la corporal, la racional, la sensible, la emocional, la volitiva, la intuitiva, etc. Para Arthur Efland dicha práctica permite superar la rigidez de la estructura históricamente lineal con la que hemos crecido y su carácter *cognitivo flexible* provoca un conocimiento múltiple que amplía las posibilidades de comprensión (Efland, 2004). Las prácticas artísticas contemporáneas han desarrollado estrategias, dispositivos altamente flexibles, versátiles y efectivos para producir *conocimiento sensible*, para comprender nuestra realidad y nuestro momento.

 UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL <small>Escuela Superior de Pedagogía</small>	FORMATO		
	INFORME DE AVANCE DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN		
Código: FOR014INV	Fecha de Aprobación: 12-10-2021	Version: 05	Página 12 de 36

Si convenimos con Goodman, que cada facultad cognitiva funciona como un tipo de inteligencia y provee formas particulares de conocimiento, podremos apoyarnos en una -de las muchas posibles- trilogía de facultades cognitivas: razón, percepción y emoción (Kjorup), que permiten establecer tres formas de cognición respectivas: *perceptos*, *conceptos* y *afectos*, tres procesos cognitivos irreductibles los unos en los otros, y que son vitales en los procesos de creación en las artes (Laignelet. 2011).

El pensador danés Soren Kjorup (2006) ha revisado relaciones cognitivas entre el pensamiento y la percepción sensible, aquella relación que Alexander Baumgarten llamó *conocimiento sensible*: una forma y comprensión de la noción de estética que implica un tipo de epistemología específica que diferencia la ideas de lo sensible de otras formas de ideas, que suelen desarrollarse desde comprensiones conceptuales que solo pueden compartirse y explicarse con y desde otros conceptos.

La *cognición sensible*, dice Kjorup, centra las relaciones entre un objeto y su particularidad, su singularidad, esos son los *perceptos*, que se diferencian de los *conceptos* que se ocupan de la generalidad del objeto (conocimiento intelectual), y de los *afectos* que se vinculan con la intensidad de afectación con lo experimentado. El valor de las experiencias sensibles radica en las formas como el creador construye sentido, y en como utiliza estos medios sensibles, teóricos y emocionales -perceptos, conceptos y afectos-.

Los *perceptos* se producen con y a través de las formas, texturas, espacios, movimientos, imágenes, sonidos, etc., y pueden posibilitar nuevos modos de percibir, de ver, de escuchar; los *conceptos* producidos a través del pensamiento, del lenguaje, de las palabras, permiten explorar nuevas maneras de pensar; y los *afectos* que son generados por la cualidad e intensidad de la afectación y puede potenciar la capacidad de acción (emoción) y plantear nuevas formas de experimentar.

El *conocimiento sensible*, eje central de las practicas artísticas contemporáneas, soporta a aporta a la pedagogía artística actual; de ahí la importancia de trabajar las relaciones y tensiones entre esta forma de conocimiento y la teoría de la actividad situada, con las implicaciones que conlleva para la distribución cognitiva en el mundo social (Engeström / Gergen).

Dimensión corporal

En la fase anterior del proyecto anterior se realizó una revisión exhaustiva del corpus de lo corporal como concepto que se ha transformado a lo largo de la historia desde la mirada de diferentes epistemologías y campos del conocimiento, uno de los principales referentes fue Planella (2017) con sus Pedagogías de lo Sensible. Cuerpo, cultura y educación. Esta aproximación a la reflexión sobre el cuerpo en el lugar diverso de la escuela fue un punto de partida fundamental que permitió comprender la generalidad de cómo el cuerpo puede ser comprendido en los contextos revisados.

Las observaciones hechas en el proyecto anterior contaron con la complejidad de que las clases se realizaron de manera remota por teams, lo cual fue una particularidad que con relación al cuerpo no permitía toda la dimensionalidad de la interacción que usualmente se daba en las clases de laboratorio de creación observadas, sin embargo se mostró evidente que el cuerpo como presencia constitutiva del sujeto en cualquier situación, sea esta en contextos de aprendizaje explícitos como

 UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL <small>Escuela Superior de Pedagogía</small>	FORMATO		
	INFORME DE AVANCE DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN		
Código: FOR014INV	Fecha de Aprobación: 12-10-2021	Version: 05	Página 13 de 36

en cualquier otro, está siempre presente; surge luego de este ejercicio reflexivo el cuestionamiento por la mirada contemporánea sobre la dimensión corporal, reflexión que en Planella (2017) se desplaza hacia la comprensión de los cuerpos diversos, la inclusión y la discapacidad.

Para esta nueva etapa del proyecto se profundizará en teorías construidas desde el feminismo con relación al cuerpo ya que desde allí la comprensión de este concepto ha tomado otros giros que pueden contribuir a una reflexión actual de los conceptos y situaciones, con esta intención de retoman algunas de las teorías de Judith Butler (2002), ya que allí se deconstruye el concepto intentando proponer miradas que respondan a las problemáticas presentes en las relaciones sociales y culturales que se generan a través del cuerpo y reconociendo en su comprensión dinámicas asociadas al poder y de muchas maneras invisibilizadas.

Como lo dice Butler (2002) su reflexión inicia desde la materialidad del cuerpo, pero se ve abocada hacia otros lugares que conforman el concepto y que no pueden dejarse de lado, siendo el concepto de cuerpo como cualquier otro un problema que entra al lenguaje y desde allí se inserta en las dinámicas que afectan la realidad en la que se insertan, en ese sentido comprendo la propuesta que Butler hace del cuerpo como lo que desde la visualidad (Brea, 2005) se comprendería como una imagen una imagen, y aunque ella no lo enuncia de esta manera también aparecen similitudes con los registros lacanianos (Lacan, 2009) en esta definición del concepto, lo real, lo imaginario y lo simbólico, aparecen allí dispuestos en la sensación que podemos tener del cuerpo mismo, en la performatividad (Butler) que se hace de él en los diferentes contextos y lo simbólico en todas estas dinámicas de poder que ella reflexiona a partir de Foucault. Situar el cuerpo, como lo hace ella, a partir de la temporalidad y la iteración permite evidenciar la variabilidad y flexibilidad de los cuerpos, pero a la vez cuestiona la permanencia, la materialidad del cuerpo que es afectado por sus propias necesidades y fragilidades, por el entorno, por su finitud y por la comprensión cultural de todos estos aspectos.

Estas dinámicas de poder que recaen sobre los cuerpos y afectan su performatividad transcurren en consonancia con la asunción por parte del sujeto de un sexo y de la identificación que hace de sí mismo a partir de este.

3. AVANCE DE LA DESCRIPCIÓN Y ALCANCE DE LA METODOLOGÍA EMPLEADA:
 (Enfoque metodológico, descripción de técnicas de recolección de información utilizadas, población, entre otros).

En la propuesta inicial del proyecto se enuncia como aproximación metodológica la combinación entre enfoques etnográficos y teoría fundamentada para comprender las interacciones sociales y las participaciones de las dimensiones humanas en las acciones de enseñanza. Se proyecta analizar las propiedades de la participación, incluyendo el detonante, la naturaleza, los efectos y las variaciones.

En la construcción de esta metodología se revisan referentes generales de la investigación etnográfica como Angrosino (2012) quien hace una revisión general de las perspectivas que en lo histórico se han tenido de la etnografía. De la misma manera se revisan miradas más contemporáneas de lo etnográfico recogiendo conceptos como la “Etnografía encarnada” de Patricia Aschieri (2013) o la “Etnografía

Comentado [JJ1]: Carolina

 UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL <small>Escuela Superior de Pedagogía</small>	FORMATO		
	INFORME DE AVANCE DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN		
Código: FOR014INV	Fecha de Aprobación: 12-10-2021	Version: 05	Página 14 de 36

sensorial” desarrollada por Sarah Pink (2015), en relación directa con las actividades situadas y la experiencia desde lo corporal, lo estético y el conocimiento sensible ligados a la formación artística dentro de la observación de las prácticas docentes de tres estudiantes de la licenciatura en artes visuales que realizan sus prácticas en el Instituto pedagógico nacional, en cursos de bachillerato, sexto, séptimo y once cuyos docentes titulares son también egresados de la licenciatura en artes visuales de la UPN.

Como lo mencionan Reyes Domínguez (2022) y Angrosino (2012) las perspectivas y usos de la etnografía contemporánea son muy diversos en cuanto a la manera de construcción de los objetos de investigación, la comprensión del trabajo de campo, las relaciones que se establecen con los interlocutores, el reconocimiento de las apreciaciones subjetivas que se hagan en las indagaciones y las decisiones tomadas en el momento de seleccionar qué información puede ser relevante o socializada. En nuestro caso no ha sido distinto, pues cada decisión tomada en la manera de recolección de datos y diseño de instrumentos ha correspondido a reflexiones conjuntas que responden a las condiciones del contexto y las situaciones y a nuestros propios intereses investigativos.

Se han desarrollado en las perspectivas teóricas y metodológicas de lo etnográfico discursos especializados según diferentes elementos presentes en los contextos, como pueden ser la etnografía escolar (Alvarez, 2011), la etnografía con niños (Reyes Domínguez, 2022) o las etnografías sustentadas en la consciencia del observador sobre su cuerpo y subjetividad (Aschieri, 2013) (Pink, 2015) de todas ellas consideramos que podemos recuperar un aporte al construir nuestra propia metodología y reflexión.

En estos enfoques metodológicos, como se propusieron inicialmente, la observación de la acción y las interacciones de todos los elementos presentes en cada situación han sido el eje de este ejercicio investigativo, entendiendo esta práctica etnográfica como el estudio descriptivo de la cultural de la comunidad que observamos, (Alvarez, 2011) sin embargo, no se detendría en la mera descripción, sino que se desplazaría hacia el cuestionamiento y el análisis que la teoría fundamentada podría aportar (Strauss y Corbin, 2002) a la luz de la complejidad de la totalidad del proyecto de investigación

Así mismo debemos resaltar que aunque comprendemos la actividad situada en su complejidad y su conformación a partir de elementos diversos nuestro foco se encuentra en los docentes en formación, inscritos en los espacios de práctica docente de la licenciatura en artes visuales, de esta manera nuestra observación orbita a su alrededor y no hacia otros aspectos como por ejemplo la diversidad que puede observarse o intuirse entre los niños y niñas que conforman los grupos de clase, sobre lo cual no ahondaremos en este ejercicio.

La mayoría de los referentes revisados sobre la aproximación etnográfica se refieren a una observación prolongada de las comunidades, en nuestro caso las observaciones se realizaron entre los meses de febrero y junio de 2024, teniendo en cuenta que este es el periodo durante el cual los docentes en formación realizan un nivel de práctica, acorde con la malla curricular vigente en la licenciatura en artes visuales. Estos practicantes cursan los últimos niveles de formación de la licenciatura, es decir, entre séptimo y noveno, para nuestro caso los practicantes observados cursaban octavo y noveno semestre, esto implica que para ninguno de los tres este era su primer nivel de práctica docente, aunque que para

 UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL <small>Centros de Investigación y Desarrollo</small>	FORMATO		
	INFORME DE AVANCE DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN		
Código: FOR014INV	Fecha de Aprobación: 12-10-2021	Version: 05	Página 15 de 36

algunos sí era su primera práctica en escuela formal, pues había tenido experiencias anteriores en espacios de mediación urbana o rural.

De esta manera se realizaron nueve jornadas de observación en el IPN entre los meses de marzo y junio, llevadas a cabo de la siguiente manera

Durante el mes de febrero se acompañó una reunión general realizada en el IPN en la que participaron los docentes de artes del colegio, la directora del énfasis de arte, los practicantes de la licenciatura, inicialmente se contó con un número de 9 estudiantes inscritos para este centro de práctica, de los cuales uno canceló. Al hacer la selección del número definitivo de practicantes sobre los cuales se haría la observación se optó por tomar a tres de ellos con participaciones principalmente en bachillerato y acompañados por egresados de la licenciatura, centrando así la observación en los procesos formativos de los docentes en formación y de paso logrando una mirada tangencial al desarrollo profesional de los egresados del programa.

Se seleccionaron practicantes con intervenciones en grupos de bachillerato teniendo en cuenta que las edades tanto de los estudiantes del colegio como los practicantes se encuentran en edades cercanas y en procesos cognitivos que hipotéticamente nos permitirían una observación de la aparición de las dimensiones corporal, estética y del conocimiento sensible equiparable, lo que consideramos no ocurriría si retomásemos cursos de niveles de primaria o preescolar.

En esa primera reunión se le dio a conocer a los practicantes información general sobre las metodologías, temáticas y docentes del área de artes del colegio. También se llevó a cabo una segunda parte de la reunión con la docente acompañante de la licenciatura quien dio a los docentes en formación recomendaciones generales sobre el rol docente, el lugar del practicante en aula en donde se privilegia la observación participante y la intervención directa asumiendo la responsabilidad de un adulto garante de derechos de los menores de edad. Se socializaron también las estrategias de acompañamiento de la práctica y la observación que se haría como parte de esta investigación.

Es de aclarar que una de las investigadoras del proyecto había sido anteriormente coordinadora de prácticas de la licenciatura y conocía las rutas de gestión institucional de la práctica docente, pero nunca había estado presente en el proceso situado de este ejercicio en este centro de práctica. De manera que para los investigadores esta visita fue la primera que se realizó al colegio, no teníamos una aproximación anterior a pesar de que la universidad y el colegio conforman una misma institución y en ocasiones algunos eventos de la universidad tienen lugar en el colegio.

La segunda observación se planteó como una prueba piloto de la observación proyectando las posibilidades de registro de los datos con participación de los docentes investigadores y las monitoras, esta se realizó el 12 de marzo en horas de la mañana con el grado séptimo, en el salón de artes de bachillerato.

La propuesta inicial incluía la grabación con dos cámaras de video y una grabadora de audio además de un registro escrito por parte del docente investigador encargado y otro a cargo de la monitora asignada. Ese día asistimos los 3 docentes y las dos monitoras. El pilotaje no se pudo realizar según lo planeado ya que al no contar aún con los consentimientos informados no era posible realizar ninguna grabación.

 UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL <small>Centros de Investigación y Desarrollo</small>	FORMATO		
	INFORME DE AVANCE DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN		
Código: FOR014INV	Fecha de Aprobación: 12-10-2021	Version: 05	Página 16 de 36

Sin embargo se pudo observar el contexto general del colegio y de la clase en su transcurrir habitual. Se observó el curso sexto (604) en donde participaba el practicante JPM acompañado del docente titular JSR. El curso está conformado por alrededor de 30 niños y niñas entre los 10 y los 13 años de edad. El salón es un espacio cerca de la entrada del colegio, ubicado junto a los talleres de carpintería, consta de ventanas amplias, mesas bajas grupales, estantes y bodegas para materiales, un televisor y un tablero, la clase iniciaba a la 7 am y finaliza a las 9 am

Tanto las monitoras como los docentes ingresaron a la clase de manera alternada, por periodos cortos para luego discutir cuales serían las estrategias de emplazamiento o desplazamiento de las cámaras.

Se pudieron observar allí las actitudes generales de los estudiantes, el practicante y el docente titular en el aula de clase, así como la disposición del espacio del aula, como del salón en la geografía del colegio

En esa misma jornada se inició el contacto con los estudiantes del colegio de los diferentes cursos, para darles información sobre la investigación e iniciar la gestión de los consentimientos informados.

La recolección de los consentimientos informados de los docentes titulares y los practicantes se realizó al inicio del proceso sin dificultad, sin embargo en el caso de los estudiantes implicó un trabajo arduo de visitas constantes al colegio para lograr que los recordaran hacer firmar el documento por los padres o acudientes, proceso que continuó durante toda la etapa de observación sin que se lograra recoger la totalidad de ellos en algunos casos incluso deliberadamente manifestaban su no aprobación como participantes de la investigación. Esta situación nos llevó a tomar la decisión de no realizar grabaciones de video para respetar las diferentes posturas frente al consentimiento por parte de las familias y los estudiantes, ya que algunos estaban de acuerdo y otros no.

La observación implicaba también tener en cuenta las intervenciones que realizarían los practicantes en el espacio de la clase ya que no íbamos a observar todas las clases sino solamente en las cuales los practicantes realizaran directamente sus propuestas de ejercicios formativos.

El 25 de abril se tomó la decisión de observar la intervención de la docente en formación DMAJ, quien realizaría una intervención con el curso once (1101), estos datos fueron recogidos por una docente egresada invitada y una de las monitoras, se realizó la grabación en audio de la sesión, junto con la recolección de apreciaciones y comentarios en el instrumento diseñado para ello, La clase se desarrolló de 7 a 9 am con una cantidad aproximada de 26 estudiantes y el acompañamiento del docente titular FG. La monitora fue encargada de depositar la grabación en el repositorio destinado para ello y uno de los investigadores se encargó de hacer lo mismo con el instrumento de observación. Los estudiantes participantes de esta observación eran alrededor de 20 entre los 16 y 19 años de edad

El 8 de mayo se realiza una nueva observación en la clase de arte de 604, mismo espacio en el que se realizó el pilotaje, esta observación es realizada por uno de los investigadores y una monitora, se procede a realizar la grabación en audio y a llenar el formato nuevamente, siendo otra vez la monitora la encargada de almacenar la grabación y el docente de hacer lo propio con el formato. Los participantes de esta observación eran alrededor de 30 niñas y niños de entre 10 y 13 años, acompañados del practicante JPM y el docente titular JSR

 UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL <small>Escuela Superior de Pedagogía</small>	FORMATO		
	INFORME DE AVANCE DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN		
Código: FOR014INV	Fecha de Aprobación: 12-10-2021	Version: 05	Página 17 de 36

Los días 14, 28 de mayo y 4 de junio se realizan 3 observaciones más de la intervenciones realizadas por la estudiante JVMM en el espacio de la clase de artes del curso 704, de 10:30 a 12:30, acompañadas por el docente JSR, en el salón de clase de artes de bachillerato, mismo que se describió anteriormente, en todas las sesiones se realizaron grabaciones de audio y se llenó el instrumento de observación por parte de una persona del equipo de investigación y una monitora, disponiendo de la información de la manera antes descrita. Los participantes de esta observación fueron alrededor de 27 estudiantes entre los 11 y 13 años. Acompañados por la practicante JVMM y el docente JSR.

El 11 de junio se asistió a la sesión de evaluación y cierre de la práctica en donde cada uno de los 8 practicantes hizo una presentación de su proceso y recibieron retroalimentaciones de los docentes titulares con respecto a sus fortalezas y debilidades. De esta presentación se recogieron también grabaciones de audio y las presentaciones de los 3 docentes en formación observados.

Este mismo día se acompañó y grabó en audio la reunión de cierre con la docente acompañante de la LAV quien también realizó la evaluación de los practicantes. De igual manera se realizaron algunas entrevistas a dos de los practicantes observados con relación al proceso general de la práctica durante el semestre.

Durante el mes de junio y julio tanto las monitoras como los docentes investigadores realizaron transcripciones de las grabaciones levantadas en la observación para de esta manera facilitar el trabajo de análisis posterior

Durante la última semana de agosto se propusieron por parte de los investigadores una serie de preguntas para ser realizadas a los docentes titulares cargo de los espacios de clase intervenidos por los practicantes.

Las preguntas planteadas recogían inquietudes sobre elementos presentes en las sesiones observadas y sobre los diferentes conceptos sobre los que se construye la investigación siendo la propuesta la siguiente

Preguntas entrevista a docentes titulares

Desde su perspectiva como docente titular que acompaña los procesos de las practicantes / practicante:

Preguntas sobre contexto

¿Qué particularidades de la práctica docente (o el proceder en el aula) de las practicantes / practicante encuentra interesante?

¿Cómo percibe la interacción del practicante con el grupo? (ej. manejo de la voz, formas de explicar, proximidad a los estudiantes, maneras de llamar la atención)

¿Cómo percibe la interacción del practicante con los materiales y materialidades que intervienen en la configuración del aula? (ej. Uso del tablero, la organización de los puestos, los materiales para la creación artística)

 UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL <small>Escuela Superior de Pedagogía</small>	FORMATO		
	INFORME DE AVANCE DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN		
Código: FOR014INV	Fecha de Aprobación: 12-10-2021	Version: 05	Página 18 de 36

¿Cuáles son las diferencias más significativas que observa en la dinámica de la clase, las participaciones del estudiantado y los aprendizajes entre una clase con practicante y una sin practicante? (ej. Incidencias del/la practicante en los procesos de la clase)

¿Considera que el tiempo asignado a la clase es adecuado para las actividades que se realizan en ella por parte de las practicantes / practicante?

Desde sus observaciones: ¿Considera que las practicantes / practicante apropia su conocimiento sobre la creación artística mientras la enseña orientando su accionar en la clase?

¿Qué dificultades enfrentan las practicantes / practicante durante sus intervenciones al poner en diálogo lo teórico (formación previa) con la práctica?

Preguntas en cuanto a la práctica docente

¿Encuentra las informaciones del practicante suficientemente claras para el grupo de estudiantes? (explicaciones, indicaciones de las actividades, exposición de los contenidos, aclaración de conceptos, respuestas a las preguntas planteadas en clase...)

¿Podría describir el proceso aprobación y evaluación de los ejercicios para la intervención propuestos por cada practicante?

¿Encuentra los ejercicios y actividades propuestas adecuados para el grupo y las condiciones de la clase? ¿cómo se refleja esto en las dinámicas de la clase?

¿Los ejercicios propuestos por los practicantes son similares a los que habitualmente realizan con el docente titular?

¿Reconoce algún elemento innovador en los ejercicios propuestos por los practicantes?

¿Reconoce algún hallazgo o avance en el trabajo de los estudiantes al trabajar con los practicantes?

¿Considera que la forma en que el practicante distribuye el tiempo de la clase es adecuada?

Percepciones y valoraciones sobre la práctica docente

¿Qué aspectos negativos y positivos observa en el desempeño de los practicantes?

¿Cómo considera que los estudiantes perciben a los practicantes?

¿Cómo percibe la evaluación sobre los trabajos/ejercicios realizada por los practicantes durante sus intervenciones?

Preguntas sobre el cuerpo

 UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL <small>Escuela Superior de Pedagogía</small>	FORMATO		
	INFORME DE AVANCE DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN		
Código: FOR014INV	Fecha de Aprobación: 12-10-2021	Version: 05	Página 19 de 36

¿Considera que el espacio del salón es cómodo para las actividades académicas y de creación que allí se realizan?

¿Reconoce alguna diferencia de género o de edad y las posibles afectaciones en las interacciones de las practicantes / el practicante con la clase durante sus intervenciones?

¿La selección de los materiales para los ejercicios de creación artística por parte de las practicantes / el practicante repercute en las actividades durante la clase? ¿Qué dificultades observa?

¿Cómo percibe la relación espacial (proxemia) entre las practicantes / el practicante y el grupo de estudiantes?

Preguntas sobre la estética

¿Cómo observa que la estesis del practicante –entendida tanto como su sensibilidad estética, así como su capacidad de percepción artística– influye en sus interacciones pedagógica o didácticas al momento de enseñar creación artística visual?

¿Cómo considera que las experiencias estéticas de las practicantes / practicante dentro del aula mientras enseña artes reconfiguran o transforman su práctica docente?

Preguntas sobre cognición y sensibilidad

¿Cree que las intervenciones de los practicantes frente a las inquietudes y dudas de los estudiantes son adecuadas? ¿por qué?

¿Qué piensa de las estrategias que usan los practicantes frente a los imprevistos o situaciones contingentes en clase?

¿Cómo valora la información teórica (sobre el contenido de la clase) que despliegan los practicantes frente al hacer práctico de los estudiantes?

El día 2 de septiembre se realizó una entrevista con uno de los docentes titulares, JSR, de manera remota a través de *teams*, con formato de una entrevista semiestructurada que tenía como base las preguntas anteriores

Igualmente se han adelantado discusiones y reflexiones alrededor de la escucha de las grabaciones y la lectura de las transcripciones de las observaciones realizadas en el contexto de las clases, en donde los practicantes han tenido sus intervenciones poniendo especial énfasis en los aspectos, metodologías y categorías trabajadas.

 UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL <small>Escuela Superior de Pedagogía</small>	FORMATO		
	INFORME DE AVANCE DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN		
Código: FOR014INV	Fecha de Aprobación: 12-10-2021	Version: 05	Página 20 de 36

4. AVANCES EN LA PRODUCCIÓN DE CONOCIMIENTO: (Información y análisis desde las categorías construidas o definidas en la investigación).

Comentado [JJ2]: Los tres

La dimensión corporal en ejercicio de lo etnográfico en el contexto de la observación de los docentes en formación en el espacio de artes del IPN

La etnografía encarnada, concepto construido por Patricia Aschieri(2013) aparece como una metodología pertinente para abordar la dimensión corporal en el ejercicio de observación que esta investigación realiza de los practicantes de la licenciatura en artes visuales que realizaron su práctica docente en el IPN durante 2024-1.

Sus apuestas por situar tanto la corporalidad del etnógrafo como de lo observado ofrecen una apertura de la mirada hacia el lugar desde el cual se construye y enuncia tanto el cuerpo como la observación del contexto, en este caso el rol y la práctica docente en el campo de las artes visuales. Hacer consciente y enunciar cada sensación y percepción hace de lo corporal una fuente infinita de conocimiento en el ejercicio etnográfico.

El concepto de ruptura, que recoge Aschieri “Como sugiere Lins Ribeiro (1989), para poder asumir el rol de investigadora he debido producir una “ruptura con el flujo de la regularidad cotidiana””, en la práctica ocurre de diferentes maneras teniendo en cuenta las condiciones en que sucede tanto la práctica misma como la observación, el practicante irrumpe en algunas sesiones de la clase con sus intentos de modos de enseñar, se va configurando así mismo en su papel de docente en esa irrupción de la interacción estudiantes docente titular, es un cuerpo, una presencia que se añade a esta dinámica, es una presencia experimental y no experimentada, una constante modulación de intensidades e identidades del docente en formación que no sabe exactamente quién es allí, o si sus acciones obtendrán repercusiones o reacción que devengan formación o conocimiento, mientras que el practicante a su vez se forma y conoce.

La ruptura también ocurre en la observación de la investigación, los investigadores irrumpen también allí, en el espacio de clase y en el ejercicio del practicante, alterando la configuración del espacio, las interacciones y las respuestas, aunque se sitúe en un rincón del salón en una presencia ajena e inquisitiva, cuestiona todo lo que ve de manera consciente, en principio, se relata una historia que remite a su propia experiencia en la enseñanza de las artes, se cuestiona sobre la enseñanza de la técnica, sobre la detonación de un estilo propio, tanto de ser docente como de crear.

La ruptura de hacer consciente la experiencia al observar, al concentrar la acción en la descripción de lo que se observa, de situar el cuerpo en el ejercicio etnográfico de estar inmerso, pero saberse ajeno a lo que ocurre en el salón de clases. Ser un cuerpo que no pertenece pero requiere estar allí, igual que en el caso del practicante. La docente en formación se integra de manera cercana a través de la voz, de la explicación que en algunos casos se enreza con las terminologías expertas del arte, pictórico no se traduce como pintura para los oyentes, las palabras no significan y se entremezclan con el sonido de

 UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL <small>Escuela Superior de Pedagogía</small>	FORMATO		
	INFORME DE AVANCE DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN		
Código: FOR014INV	Fecha de Aprobación: 12-10-2021	Version: 05	Página 21 de 36

las conversaciones de quienes no prestan atención, la integración de la practicante ocurre en el ejercicio práctico, su cuerpo se desplaza por el salón, explicando nuevamente, escuchando, indicando, corrigiendo, aportando ideas, el ejercicio obliga a observar el cuerpo del otro, descomponerlo en fragmentos y detalles, definir diferencias y particularidades, equiparlo a la identidad del otro, a las sensaciones que lo atraviesan, y a las que el observador- estudiante dibujante imagina para él, ocurre el acto creativo alrededor del cuerpo en las minucias, ¿cómo son los ojos?, ¿cómo es el pelo?, ¿cuál es el color de la piel?, ¿está feliz o triste? Ocurre una nueva ruptura allí

En ese sentido el reconocimiento del lugar propio del observador implica desentrañar y hacer consciente el lugar desde el que se mira, la propia educación, la experiencia situada que se evoca desde el observar, continuamos con varios enunciados en los que Aschieri (2013) recoge esta consciencia del cuerpo del investigador dentro de la investigación

“la corporalidad del etnógrafo/a ha sido considerada por distintos investigadores como parte de los procesos cognitivos pero que salvo unas poquísimas excepciones ésta no ha sido reflexionada de manera sistemática en los procesos de investigación.”

En este apartado se hace presente la inminencia del reconocimiento del cuerpo como mediador de la experiencia que deviene conocimiento del mundo, también se vislumbra la poca consciencia que se sitúa en esa corporalidad como medio de interacción de ese conocimiento

“etnografía encarnada: el antropólogo/a debe explicitar el carácter situado de su proceso de conocimiento, a partir de incluir en el transcurso de la investigación como parte de sus análisis, ciertos elementos relativos a su identidad y su modo de estar-en-el-campo”

“La dimensión corporal del/la investigador/a abarcaría en mi opinión un complejo entrecruzamiento de valores y sentidos sociales, culturales y políticos.” (pàg 2)

Mi experiencia particular como investigadora en este proyecto se sitúa en el ser profesora de varios espacios de la licenciatura en artes visuales a la que pertenecen los docentes en formación, los observo conociendo que has estado expuesto a múltiples espacios formativos y maneras de enseñar de parte de los docentes de la licenciatura que son mis colegas. Parto del conocimiento de que los saberes pedagógicos, didácticos y disciplinares del campo del arte y la cultura visual han estado presentes durante al menos tres años de formación de los practicantes, con todos los practicantes observado he compartido uno o varios espacio de clase, conozco de antemano alguno de sus intereses personales en el contexto de la creación artística o de sus inquietudes investigativas, no son para mí personas desconocidas, ellos mismo tienen cierta confianza para acercarse a mí y hacerme preguntas sobre sus cuestionamientos en su ejercicio docente o teórico. Desde allí mi observación está enmarcada ya en el contexto de los intereses de la licenciatura en sus procesos formativos de los licenciados en artes visuales, inconscientemente durante la observación me pregunto cuánto de esto que se escenifica aquí en el ejercicio de la práctica formativa ha sido influenciado por mis modos de enseñar. Cuántas de las

 UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL <small>Escuela Superior de Pedagogía</small>	FORMATO		
	INFORME DE AVANCE DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN		
Código: FOR014INV	Fecha de Aprobación: 12-10-2021	Version: 05	Página 22 de 36

preguntas lanzadas o recogidas en las clases que tuve con ellos de alguna manera también consciente o inconsciente emergen aquí.

Me cuestiono a mí misma sobre cuál sería mi proceder en su misma situación, ser docente de la clase de artes de un grupo de 30 preadolescentes de séptimo grado, de una generación vinculada al teléfono celular, de un colegio público de Bogotá. De asumir una tarea así en el presente, me encuentro desorientada por la constante distracción que implica el teléfono para estos niños y niñas, la disposición poco centrada hacia lo que explican tanto el docente como la practicante, me cuestiono en ese sentido si es así siempre o si cambia cuando la practicante o yo irrumpimos en el espacio de la clase, si estos cuerpo y estas identidades que se están construyendo entre niños y adolescentes tienen formas distintas de estar en este espacio cuando no son observados, si su actitud es pausada, tranquila y de escucha total en algún momento, si esto es una condición generacional o circunstancial de las condiciones institucionales en las que está dada la clase, si es el salón apartado del resto, al que tienen que desplazarse cada vez que tienen esta asignatura, si son las mesas grupales que difieren de las que tienen en otros salones en donde utilizan pupitres de brazo, si es la comprensión de la relevancia del arte en la formación de los individuos, a la que por lo general en el currículo se le asigna poco tiempo y prioridad frente a otros campos del saber cómo ocurre con las ciencias exactas. También me pregunto si las condiciones institucionales específicas como la cantidad de niños por aula o la obligatoriedad de cursar este espacio de artes implica una conducta particular en los y las estudiantes, pienso en otros casos y situaciones en colegios privados en donde los estudiantes escogen entre varios lenguajes artísticos, en donde terminan estando en grupos pequeños en espacio luminosos, con herramientas ideales y tiempo de trabajo que les permiten avanzar en sus proyectos de manera eficiente, al compararlo con este bloque de clase de hora y media que se reduce con la llegada al salón de los estudiantes y su disposición para iniciar. También aparece allí, el tiempo que la practicante requiere para ser atendida y escuchada por los estudiantes para dar inicio a las actividades.

Mi cuerpo permanece en un solo lugar, recogido en un rincón en donde no obstaculice el paso o acapare alguna atención, observo sin participar, escucho, anoto y describo. Me remito ahora a mi propia experiencia como estudiante de séptimo, nunca hubo practicantes en el salón de clases, la clase se centraba en el dibujo técnico o las manualidades decorativas, no había mención de la historia del arte o de técnicas artísticas precisas. Me remito también a mi experiencia de formación profesional, no se hacían prácticas docentes, mi formación fue como realizadora audiovisual, la experiencia en ese contexto es la de la factura técnica audiovisual, no hay una intención de formar a otros, solo la de la formación propia.

Observo el cuerpo de la docente en formación rígido, su voz tenue, aunque intenta modularla, proyectarla, se cierra a la pantalla que presenta el contexto histórico, cuando finaliza, inicia su recorrido por el salón, retoma la explicación, revisa los materiales, comenta los avances, se acerca los estudiantes y les enseña a observar el cuerpo del otro, los detalles, los tonos, las formas. Pienso en mi cuerpo como docente, suelo quedarme en un lugar del salón junto a la pantalla o el tablero, cuando hay muchas conversaciones camino por el espacio, cuando hay computadores procuro incluirlos en la clase y recorrer el salón revisando avances. Tengo el imaginario de que mi voz es clara y alcanza para

 UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL <small>Escuela Nacional de Formación de Docentes</small>	FORMATO		
	INFORME DE AVANCE DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN		
Código: FOR014INV	Fecha de Aprobación: 12-10-2021	Version: 05	Página 23 de 36

todo el espacio, nunca he tenido grupos demasiado ruidosos, siempre han sido adultos jóvenes, no tengo la experiencia que ocurre aquí desde ese lugar del docente en formación.

Me pregunto si el docente titular, en este caso egresado de la misma licenciatura, se reconoce en ese momento del aprendizaje en la práctica, si hace memoria de sus propias primeras experiencias frente a un grupo escolar. ¿Cómo era su cuerpo entonces? ¿Frente a qué comunidades construyó su identidad docente? ¿Qué ha cambiado desde entonces? Tanto en su cuerpo en el aula, como en sus maneras de enseñar. Si aún es consciente de todo aquello que aparecía en ese momento, de las posibilidades creadoras, de las interacciones con el grupo, o si todo se convierte en una cotidianidad naturalizada. En mi caso todo esto se presenta consciente en la primera clase de cada semestre. No recuerdo quien soy como docente, cual es el lugar de mi cuerpo allí. En dónde debo ubicarme, cómo presentarme frente al grupo, el tono de mi voz y mis comentarios, hacia donde debo llevar mi relato y la conversación.

El contexto político general implica abarca la condición pública del centro educativo, un colegio público ligado a una universidad centrada en la formación de docentes, en este presente en el que por primera vez un gobierno de izquierda se instala en el país, con programas de fortalecimiento en la educación, la salud y en general la inversión social, sin embargo todo esto no se refleja en este espacio ubicado en una zona privilegiada de la ciudad a donde asisten niños y niñas de condiciones económicas diversas dentro de la clase media. El reflejo de estas condiciones en el cuerpo ciertamente aparece de una primera forma, se observan niños y niñas bien cuidados y alimentados, lo que como se sabe no ocurre en todos los territorios del país, incluso como lo menciona la docente jefe del área de artes del IPN el colegio colinda con otras dos instituciones educativas una es el Colegio Reyes católicos, a donde asisten estudiantes en general de clases altas y extranjeros y el colegio Usaqué, colegio público distrital que reúne poblaciones de barrios de los cerros nororientales de la ciudad cuya población es de estratos 1 y 2 en su mayoría. Aunque no hay una frontera clara definida entre las tres instituciones, pues de común acuerdo se mantiene el espacio abierto para la circulación de la comunidad, se imponen barreras simbólicas en las que en realidad el paso de un espacio al otro debe ser gestionado, informado y aprobado con anterioridad. El IPN es un lugar privilegiado como institución de educación pública frente a otros espacios, ya que cuenta con un terreno amplio con zonas verdes extensas y como se mencionó antes, está ubicado en un sector de la ciudad con un desarrollo estructural importante en donde sus habitantes en general tienen solvencia económica superior a la de muchos en la ciudad y el país.

Las repercusiones que esto tiene en el cuerpo son las de que en general los cuerpos se desplazan cotidianamente por espacio amplios, limpios, arborizados y con un diseño pensado para los ejercicios formativos, es curioso que la excepción sea en particular el salón de arte de bachillerato, el cual es un espacio adaptado que antes cumplía la función de bodega y en la observación de las actividades parece un espacio con una distribución que genera lugares estrechos no muy cómodos para los ejercicios que se realizan allí y para el número de estudiantes que deben interactuar en el espacio.

Esta asignación del espacio podría ser un indicio del lugar de la formación artística en el currículo, en donde aparece por necesidad normativa, pero se le otorga muy poca relevancia en el tiempo de dedicación y en los espacios destinados para ello.

 UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL <small>Escuela Superior de Pedagogía</small>	FORMATO		
	INFORME DE AVANCE DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN		
Código: FOR014INV	Fecha de Aprobación: 12-10-2021	Version: 05	Página 24 de 36

Sobre la categorización que hace la autora entre esta división del “cuerpo presente, cuerpo ausente y estado intermedio” (pág 4) se podría pensar que el cuerpo ausente está en el espacio de clase mientras la docente en formación hace la explicación general y se inicia el trabajo práctico, el cuerpo presente aparece cuando se trabaja sobre la representación del cuerpo del compañero y en el gesto de las pinceladas que se deben ajustar según las necesidades del efecto que se quiera conseguir, oscilando entre ese estado intermedio y presente, ya que aunque el trabajo de la clase de arte, es un trabajo manual realizado con el cuerpo y con referencia de él, el hecho de estar sentado en la silla y olvidarse de casi todo lo demás que no es el brazo, la mano, implica una fragmentación del cuerpo centrada en el resultado que se consigue a través de él.

En cuanto a la observación en esta situación y ese lugar del cuerpo oscila por su parte entre lo intermedio y lo inconsciente, hay una primera reflexión sobre el lugar que se va a ocupar, un lugar que interfiera con lo que acontece y que pueda ser desapercibido durante el transcurso de la actividad. No estoy tan segura de que la presencia de mi cuerpo no interfiera con los procesos que se realizan allí, cuanto de esto ocurre siempre de la misma manera y cuanto podría variar con la inclusión de mi cuerpo en el espacio como observadora. Me pregunto si mis gestos alcanzan a ser leídos por las personas que están allí, por los estudiantes o el docente titular, sé que la docente practicante me reconoce como un punto de interacción, constantemente hace gestos hacia mí y sonrío o levanta las cejas cuando ocurre alguna situación particular con los niños y niñas.

Mi presencia debe ser sin duda irruptora como lo mencioné inicialmente, soy la persona de mayor edad en el salón, solo asistí a tres sesiones en el año, llego con un dispositivo para grabar todo lo que se dice allí, de alguna manera altero la percepción que los estudiantes, la practicante y el docente titular, tienen de su propio espacio y corporalidad, de su propia voz, de ser grabados. Otras sensaciones como olores, texturas, temperaturas o el gusto difícilmente aparecen en la observación, opté por no interrumpir el flujo de las clases, no había ocasión de percibir olores o sabores en este contexto y las texturas se remiten a los dibujos y pinturas hechas por los estudiantes, o las texturas de las mesas y las sillas.

El “sentido cenestésico”, que comprende “el dolor, la orientación en el espacio, el paso del tiempo y el ritmo” (Feldenkrais, citado por Aschieri, 2013) permite pensar en otros aspectos relevantes de la observación y del contexto que aparecen en algunos fragmentos de las notas tomadas en la observación y que dan lugar a reflexiones particulares, que ya han surgido en el relato anterior, la orientación en el espacio por ejemplo se evidencia en el espacio del aula, el tipo de mesas ya descrito, la ubicación de los practicantes inicialmente en junto a la pantalla del televisor o el tablero y posteriormente en el recorrido que realizan alrededor de las mesas escuchando los comentarios de los niños y niñas mientras avanzan en sus trabajos centrados en lo pictórico, mientras se escuchan las conversaciones de temas coherentes con sus edades de entre 10 o 13 años, la música que escuchan en donde el reggaetón de moda prevalece, insultos de vez en cuando, críticas a los trabajos de los demás y burlas hacia los comentarios que hacen los otros, incluso hacia la misma docente en formación. La música llega por momentos a niveles que desplazan la observación hacia quienes cantan enérgicamente, es molesta para mí como observadora, siendo como soy una persona que no disfruta ese tipo de música ni escucharla a volúmenes altos, y que además concibe la clase de artes como un

 UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL <small>Escuela Superior de Pedagogía</small>	FORMATO		
	INFORME DE AVANCE DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN		
Código: FOR014INV	Fecha de Aprobación: 12-10-2021	Version: 05	Página 25 de 36

lugar apacible en donde cada quien se concentra en los ejercicios asignados sin prestar atención a nada más.

En cuanto a la percepción de la temporalidad, cada sesión de clase se percibe como una carrera contra el tiempo en la que la docente en formación intenta que los y las estudiantes avancen en el ejercicio y lo finalicen sin lograrlo, extendiendo el corto periodo de hora y media a tres sesiones en las que se van agregando elementos al ejercicio que parecen no tener un espacio destinado en la composición inicial pensada por cada estudiante, van añadiendo detalles al ejercicio que tiene como referente la saturación del románico. Siempre manifestando el temor de dañar el dibujo inicial con la pintura o con la añadidura del marco y las texturas que propone la practicante.

El ritmo de la situación es uno desenfrenado, marcado por 30 niños de esta época que en su mayoría están ligados íntimamente a su teléfono celular, a las redes sociales, y a las vicisitudes propias de los cambios hormonales de su edad, apareciendo ese primer nivel de relación con el mundo como lo es el cuerpo, regido por todos los cambios que eventualmente definirán la experiencias y el carácter de cada quien, de nuevo la observación se percibe parcial al no saber, como ya ser ha mencionado antes, cómo son estos niños y niñas en otros espacios o con el docente titular solamente

La dimensión estética y su participación en la actividad de enseñanza de la creación artística

¿Qué sucede con la dimensión sensible del profesor en formación mientras enseña creación artística? Esta pregunta orienta una parte del proceso de investigación que estamos llevando a cabo, en el entendido que, el profesor tanto en su momento de formación como en su práctica profesional se encuentra experimentando su cotidianidad y lo que acontece en clase. Si bien uno de los objetivos de la enseñanza se centra en un objeto de enseñanza y aprendizaje que motiva la clase, este no hace la clase por completo, de hecho, son las interacciones que se van sucediendo y que escapan a cualquier planeación. Esto lo hemos ido observando en los datos que pudimos recoger y que estamos analizando en este momento.

Las acciones en la clase podríamos afirmar que se deben a algo que las motiva, y podríamos afirmar que aquello que las motiva son el resultado de afectaciones a la dimensión sensible. Más allá del asombro, la contemplación o las asociaciones afectivas que se puedan experimentar, nos referimos a la experiencia misma y que tiene lugar en la estesis. Desde esta perspectiva resulta complejo estudiar las actuaciones de los practicantes mientras practican, porque cómo dar cuenta de la experiencia sin atribuirle semánticamente un valor, cómo obsérvala y describirla sin recurrir a elementos de valoración que la restrinjan y la ubiquen en un asunto comunicativo: reportar la experiencia. Más desde la perspectiva desde donde estamos trabajando, es decir, desde la teoría de la actividad situada.

 UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL <small>Escuela Superior de Pedagogía</small>	FORMATO		
	INFORME DE AVANCE DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN		
Código: FOR014INV	Fecha de Aprobación: 12-10-2021	Version: 05	Página 26 de 36

5. AVANCE EN CONCLUSIONES

Metodología

Con respecto a la metodología se puede concluir por el momento que los enfoques sobre lo etnográfico son diversos y se incluyen e interpretan acorde con las particularidades del proyecto planteado. Una singularidad de nuestro lugar como observadores implica que conocemos de cierta manera a los docentes en formación que realizan sus prácticas en el IPN habiendo ocupado en algún momento el lugar de docentes de ellos mismo dentro de los espacios de la malla curricular de la licenciatura, y a la vez desde nuestra propia experiencia como docentes de artes.

La actividad situada del ejercicio de la práctica docente en el aula de la clase de artes del IPN se construye sobre variables que dependen tanto de lo institucional como de las singularidades de los practicantes, en donde nosotros mismo como observadores entramos a hacer parte de esa complejidad de la situación que se presenta.

La metodología se puede conectar directamente con las categorías que se proponen en el proyecto de investigación de diversas maneras, siendo la etnografía un ejercicio que atraviesa el cuerpo del observador y de la comunidad observada, en congruencia hacer consciencia de la propia presencia y afectación del cuerpo en el contexto se vuelve relevante para la comprensión de lo que se observa y de los significados que se extraen de allí.

Dimensión corporal

Las reflexiones que suscita la observación de los datos implican una correlación de las interacciones y apariciones de las dimensiones que se observan, lo corporal actúa como eje desde el cual lo estético y el conocimiento sensible toman forma en el evento de la creación artística que de una u otra forma aparece en el espacio de clase a través de los ejercicios propuestos por los practicantes.

El actuar no se refiere solamente a la ejecución de la acción sino también a la puesta en escena de un personaje que se quiere llegar a ser la personificación del docente, que no es uno único y comprobado si no que es uno particular que parte de la experiencia propia de cada uno.

La corporalidad del docente en formación se presenta como una búsqueda permanente de su identidad y rol como docente, se buscan a sí mismos en cada forma de interactuar con los grupos de clase, en ese ejercicio de mediación entre el conocimiento, la experiencia y la creación que se pretende propiciar.

Dimensión cognitiva

La práctica artística, como experiencia de conocimiento integral, implica diferentes dimensiones de las personas: la corporal, la racional, la sensible, la emocional, la volitiva, la intuitiva, etc. Estas características permiten superar la rigidez de la estructura históricamente dicotómica y lineal con los que hemos crecido, y su carácter cognitivo flexible provoca un conocimiento múltiple que amplía las posibilidades de comprensión.

Si cada facultad cognitiva funciona como un tipo de inteligencia y provee formas particulares de conocimiento, podremos apoyarnos en una -de las muchas posibles- trilogía de facultades

Comentado [JJ3]: Los tres sobre cada dimensión. Carolina sobre metodología, John sobre teoría.

 UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL <small>Escuela Superior de Pedagogía</small>	FORMATO		
	INFORME DE AVANCE DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN		
Código: FOR014INV	Fecha de Aprobación: 12-10-2021	Version: 05	Página 27 de 36

cognitivas: razón, percepción y emoción (Kjorup), que permiten establecer tres formas de cognición respectivas: perceptos, conceptos y afectos, tres procesos cognitivos irreductibles los unos en los otros, y que son vitales en los procesos de creación en las artes.

Las reflexiones que empezamos a elaborar en la observación de los datos, implican unas sinergias de las interacciones y apariciones de las dimensiones corporal, cognitiva y estética; dimensiones que podrán evidenciarse y analizarse desde la especificidad de la triada cognitiva señalada: perceptos producidos a través de espacios, movimientos, imágenes, sonidos, texturas etc.; conceptos producidos a través del lenguaje, de las palabras; y afectos generados por la cualidad e intensidad de la afectación y puede potenciar la capacidad de acción.

6. AVANCE EN BIBLIOGRAFÍA

Alvarez, C (2011) El interés de la etnografía escolar en la investigación educativa en *Estudios Pedagógicos*, vol. XXXVII, núm. 2, 2011, pp. 267-279 Universidad Austral de Chile Valdivia, Chile.

Angrosino, M. (2012) *Etnografía e investigación participante en investigación cualitativa*. Ediciones Morata. Madrid.

Aschieri, P. (2013) Hacia una etnografía encarnada: La corporalidad del etnógrafo/a como dato en la investigación en *Memorias de X RAM- Reunión de Antropología del Mercosur- Situar, actuar e imaginar antropologías desde el Cono Sur. GT 11: 10 al 13 de julio de 2013. Córdoba. Argentina*.

Brea, J. (2005) *Estudios visuales, la epistemología de la visualidad en la era de la globalización*. AKAL. Madrid

Butler, J. (2002) *Cuerpos que importan*. Editorial Paidós. Argentina

Efland, A. (2004) *Arte y Cognición*. Octaedro-EUB.

Gardner, H. (1990) *Educación artística y desarrollo humano*. Paidós Barcelona.

Goodman, N. (1990). *Maneras de hacer mundos*. La Balsa de la Medusa.

Goodman, N. (2010) *Los lenguajes del arte*. Paidós. Barcelona.

Kjorup, S. (2006) *Another way of knowing*. Baumgarten, Aesthetics and the concept of Sensuous Cognition. Bergen National Academy of the arts, Roskilde University.

Lacan (2009) *Lo simbólico, lo imaginario y lo real*. Traducción y notas: Ricardo E. Rodríguez Ponte. ESCUELA FREUDIANA DE BUENOS AIRES.

Laignelet, V. (2011) Encuentro "creación, pedagogía y políticas del conocimiento". Universidad Jorge Tadeo Lozano.

Mandoki, K. (2010) *Prosaica I*. Siglo veintiuno editores. Madrid.

 UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL <small>Centros de Investigación y Docencia</small>	FORMATO		
	INFORME DE AVANCE DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN		
Código: FOR014INV	Fecha de Aprobación: 12-10-2021	Version: 05	Página 28 de 36

Pedraza, Z. (2007) *Perspectivas de los estudios del cuerpo en América Latina*. XXVI Congreso de la Asociación Latinoamericana de Sociología. Asociación Latinoamericana de Sociología, Guadalajara.

Pedraza, Z. (2009) *En clave corporal: conocimiento, experiencia y condición humana*. Revista Colombiana de Antropología, vol. 45, núm. 1, enero-junio, pp. 147-168. Instituto Colombiano de Antropología e Historia, Bogotá, Colombia.

Pink, S. (2015) *Doing sensory ethnography*. SAGE, Los Angeles, London, New York, Singapore.

Planella, J. (2017) *Pedagogías de lo Sensible. Cuerpo, cultura y educación*. Universidad de Barcelona

Reyes Domínguez, M. (2022) *Etnografía e investigación con niños, debates contemporáneos*. Pergamino Editora, Ciudad de México.

Rico, B. A. (2006) *Las fronteras del cuerpo*. Editorial Joaquín

Strauss, A. y Corbin J. (2002) *Bases de la investigación cualitativa. Técnicas y procedimientos para desarrollar la teoría fundamentada*. Editorial Universidad. de Antioquia. Medellín.

7. **AVANCE EN PRODUCTOS DERIVADOS DE LA INVESTIGACIÓN:** Detallar cada uno de los productos de investigación consignados en el acta de inicio (adjuntar evidencia y detallar el anexo o página en la que se puede ubicar el producto).

Acorde con el acta de inicio, el primer producto que se lista es un 'Artículo de investigación en revista indexada'. En cuanto al avance en este producto, como equipo de investigación hemos escrito el artículo que pretendemos publicar en la revista *Relieve: Investigación y Evaluación Educativa* (<https://revistaseug.ugr.es/index.php/RELIEVE/index>). Revista de la Universidad de Granada que se encuentra clasificada en Q2. Según la página web de la revista, esta es una revista académica electrónica semestral y gratuita con acceso a los textos de forma completa. Una vez terminada nuestra revisión al artículo escrito, completaremos el formato de publicación de la revista (<https://revistaseug.ugr.es/index.php/RELIEVE/about/submissions>) que hemos seleccionado por su pertinencia. En el Anexo 1 adjuntamos el avance del artículo en su estado actual, el cual se titula **La participación de las dimensiones humanas en la enseñanza de la creación artística: Una investigación exploratoria sobre lo estético, lo corporal y el conocimiento sensible en la formación de docentes en artes visuales**.

En cuanto al segundo producto listado en el acta de inicio 'Participación en evento académico de socialización (nacional o internacional)', se realizó la ponencia titulada *La participación de las dimensiones humanas en las acciones de enseñanza de la creación artística en la práctica docente de la Licenciatura en Artes Visuales, Universidad Pedagógica Nacional de Colombia*. Que se presentará en el mes de octubre en el **Congreso de educación superior** a realizarse en San José de Costa Rica, así mismo se realizó la gestión de la movilidad para este ejercicio, se adjunta en el anexo 2 los documentos de gestión de la movilidad y la ponencia.

Comentado [JJ4]: Carolina. Ponencia. (movilidad)
 John. Publicación (adjuntar avances)
 Oscar. Programa clase (adjuntar formato de programa)

 UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL <small>Escuela Superior de Pedagogía</small>	FORMATO		
	INFORME DE AVANCE DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN		
Código: FOR014INV	Fecha de Aprobación: 12-10-2021	Version: 05	Página 29 de 36

Por su parte, el último producto señalado en el acta de inicio del proyecto de investigación es el 'Diseño y aprobación de un curso dirigido a pregrado o posgrado'. Dando cumplimiento a este producto ya hemos diseñado un curso para la Maestría en Artes, Educación y Cultura (MAEC) de la FBA, el cual dentro del plan de estudios de este programa se inscribiría en el conjunto de espacios denominados Seminario Taller Disciplinar, ofertados para estudiantes de segundo y tercer semestre de maestría. En el anexo 3 incluimos la propuesta del curso, el cual será presentado al Consejo de programa de la MAEC en el mes de octubre, acogiéndonos a los tiempos que el programa tiene para recibir las propuestas y aprobarlas.

8. AVANCE DE LOS CRITERIOS ÉTICOS EMPLEADOS EN EL DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN: (Descripción del manejo y la custodia de la información utilizada en la investigación. Anexar consentimientos informados)

Comentado [JJ5]: Oscar

Teniendo en cuenta que la naturaleza de la investigación en curso implica "(...) interacción y obtención de datos e información de las personas involucradas en la investigación (...)" (Artículo 4. Función 7), y entendiendo las implicaciones éticas que conlleva la investigación educativa y el bienestar humano que las motiva, utilizamos el formato de consentimiento informado que estableció el Comité de ética de la UPN; formato que fue entregado a cada uno de los implicados, directa o indirectamente a la investigación, para que lo firmara como gesto de aprobación de su participación en la investigación para ajustarnos a los requerimientos éticos de la UPN.

Como grupo de investigación estamos comprometido con las implicaciones éticas que conllevan este tipo indagaciones. Hemos sido cuidadosos y respetuosos del marco constitucional y legal que rige la dimensión ética de la investigación en la Universidad Pedagógica Nacional, y que está planteado en la Resolución 1641 del 1 de diciembre 2019, que propone e insta a respetar y "Garantizar los derechos a la intimidad, a la libertad de participar en procesos de investigación y al uso responsable de la información derivada de los resultados investigativos".

La comunidad educativa con la que se trabaja (estudiantes IPN, practicantes LAV y profesores IPN) fue informada sobre las actividades que desarrollaría la investigación, así como las implicaciones y participación de cada uno de ellos. En el caso de los estudiantes, el formato de consentimiento fue remitido a sus padres para que autorizaran la participación de su hijo o hija en el desarrollo de la investigación (estos consentimientos han sido anexados en el ítem correspondiente de este informe de avance).

La recolección de los consentimientos informados de los docentes titulares y los practicantes se realizó al inicio del proceso sin dificultad. El caso de los estudiantes implicó un trabajo arduo de visitas constantes al colegio para lograr que los recordaran hacer firmar el documento por los padres o acudientes, proceso que continuó durante toda la etapa de observación sin que se lograra recoger la totalidad de ellos.

Algunos estudiantes del grado once manifestaron no querer participar en la investigación, lo que respetamos e implicó encontrar estrategias a través de las cuales se pudiera recoger algo en la observación sin vulnerar las decisiones tomadas por las personas de la comunidad del colegio. Esta

 UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL <small>Escuela Superior de Pedagogía</small>	FORMATO		
	INFORME DE AVANCE DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN		
Código: FOR014INV	Fecha de Aprobación: 12-10-2021	Version: 05	Página 30 de 36

situación nos llevó a tomar la decisión de no realizar grabaciones de video para respetar las diferentes posturas frente al consentimiento por parte de las familias y los estudiantes, ya que algunos estaban de acuerdo y otros no. Solo se tomaron registros de audio de la actividad del practicante.

9. AVANCE EN EL DOCUMENTO DE ANÁLISIS DEL PROCESO FORMATIVO DE LOS MONITORES.

Comentado [JJ6]: Carolina lo avanza, Oscar complementa

El proceso formativo de las monitoras inicia con la revisión de la totalidad del proyecto en donde ellas identifican conocimientos previos sobre lo formativo, conceptos que han conocido en sus clases de pedagogía y didáctica, a partir de la conversación sobre los diferentes aspectos y apuestas del documento del proyecto ellas general un texto reflexiva en donde se les pide que enuncien sus propios intereses investigativos en donde puedan encontrar o construir una relación con el proyecto, en el caso de la monitora procedente de la licenciatura en artes visuales aparece un cuestionamiento interesante sobre cómo se está comprendiendo el género en la investigación ya que el cuerpo es una de las categoría principales y el género es en ese sentido un elemento a considerar, a partir de esta reflexión aparece una posibilidad no contemplada antes sobre la perspectiva desde la cual se ha trabajado el cuerpo, ya que no se le ha situado en teorías de lo corporal desde perspectivas feministas lo cual podría ser un desarrollo interesante para esta categoría.

Encuanto a la practicante que pertenece a la licenciatura en música, ella enuncia que sus intereses formativos como docentes los relaciona más con las actividades que realiza por fuera de sus espacios en la universidad en donde tiene preocupaciones por lo social y por las perspectivas de género que no logra articular con la formación disciplinar de licenciada centrada en las técnicas y teorizaciones de la música.

Lo enunciado por las monitoras planteó inquietudes sobre las posibles brechas de los lenguajes artísticos -vistas y propuestos desde a academia- frente a las preocupaciones actuales de los y las jóvenes sobre asuntos como el género. Porque a pesar de que esta problemática sí hace parte de las discusiones académicas actuales, las inquietudes de las monitoras estarían en la relación de estos asuntos con los aspectos técnicos y teóricos de los lenguajes artísticos: visuales y musicales, ámbitos en los que se están formando.

Una vez establecidas estas reflexiones que sitúan a las monitoras con respecto a los intereses y desarrollos del proyecto, el ejercicio se desplaza hacia las metodologías utilizadas para la recolección de información de este semestre, de manera que con ellas se pone a prueba la estrategia de observación in situ durante el pilotaje que se hace en el colegio, allí ellas hacen sus cuestionamientos y propuestas sobre las manera e instrumentos para la recolección de la información.

En el acompañamiento de las observaciones ellas también aportan a las percepciones y observaciones que se dan dentro de las clases de artes, comentando sus propias experiencias en la práctica y posibles soluciones cuando se presenta alguna dificultad.

 UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO	FORMATO		
	INFORME DE AVANCE DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN		
Código: FOR014INV	Fecha de Aprobación: 12-10-2021	Version: 05	Página 31 de 36

Este ejercicio de acompañamiento a la observación y gestión de los datos recogidos, les permite entender y tener una aproximación real a las posibilidades y dificultades que presenta la etnografía como metodología en un ambiente escolar, así como tener una mirada hacia los diferentes actores que intervienen en esta actividad y contexto, ya que ellas mismas como docentes en formación pueden observar las propuestas y estrategias de sus compañeros en el aula, en el Caso de la monitora de visuales observar a sus compañeros y las dinámicas de la clase le da una perspectiva que no tendría de otra manera y en el caso de la monitora de música amplía su experiencia y comprensión sobre las posibilidades que otros lenguajes artísticos aportan a la formación en el aula.

Podríamos concluir que el acompañamiento de las monitoras en esta etapa de la investigación les permitió, además de la experiencia in situ de la práctica pedagógica, plantear inquietudes que no parecen tener mucha relevancia dentro del proceso formativo de sus respectivos programas.

10. ANEXOS (Si aplica)

11. AVANCE EN LAS FORTALEZAS Y/O DIFICULTADES

Las fortalezas presentes en este proyecto inician con su naturaleza de ser la segunda parte de un proyecto de investigación, al haber tenido ya una primera aproximación ocurrida centrándose en la formación de los licenciados en artes a través de sus procesos de creación las reflexiones que suscita esta nueva reflexión sobre como esto de nuevo aparece en su rol como docentes permite que aparezcan reflexiones muy interesantes y profundas sobre todo lo que acontece en ese lugar quien construye su identidad docente desde las artes visuales.

Una fortaleza más es contar con practicantes y egresados que conforman la comunidad del IPN y permiten tener diversos puntos de vista sobre esa formación como docentes y las posibilidades que la creación tienen a partir de estos espacios.

Se puede contar como fortaleza realizar la observación en el IPN ya que el colegio y la universidad conforman un mismo ente institucional en donde en general los practicantes, docentes y jefes de área se muestran diligentes y cooperativas con el proceso de investigación.

Una fortaleza más se encuentra en el equipo de investigadores en el cual cada uno aporta y responde a las diferentes responsabilidades, tareas y aportes que se van requiriendo a medida que avanza el proyecto

Las mayores dificultades se dan en la gestión de los consentimientos informados de los estudiantes del colegio, ya que frecuentemente muchos olvidan diligenciar el formato o ellos mismo o sus acudientes manifiestan no querer participar en la investigación, lo cual retardó el inicio de la recolección de la información obligándonos a encontrar estrategias a través de las cuales se pudiera recoger algo en la observación sin vulnerar las decisiones tomadas por las personas de la comunidad del colegio.

 UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL <small>Centros de Investigación y Desarrollo</small>	FORMATO		
	INFORME DE AVANCE DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN		
Código: FOR014INV	Fecha de Aprobación: 12-10-2021	Version: 05	Página 32 de 36

En algunos casos también se convirtió en una dificultad hacer solicitudes a las directivas del colegio sobre actividades específicas que se tenían proyectadas en la investigación y que no fueron respondidas en ningún momento.

Otra dificultad apareció con la coordinación de los horarios de las monitoras para la observación, ya que en algunos casos ellas tenían sus propias clases a las que atender y no podían acompañar los procesos de observación realizados en el colegio.

12. AVANCE EN LA EJECUCION PRESUPUESTAL: Presentar el informe detallado de la ejecución de los rubros aprobados y un balance de su cumplimiento.

Tomando en cuenta la información enviada por la Subdirección de Proyectos – CIUP el día 4 de septiembre del presente año, teníamos a esa fecha un porcentaje de ejecución del 56,37%. Como se observa en la tabla elaborada por esta dependencia, la ejecución está discriminada por rubros, mostrando avances en cada uno de los aprobados en el acta de inicio. Cabe aclarar que, a la fecha de presentación de este informe ya están nombradas las monitoras que acompañaran el proceso de investigación durante el periodo 2024-2 e iniciaron labores el 19 de septiembre. Esto quiere decir que la ejecución de ese rubro ya se encuentra en marcha aumentando el porcentaje de ejecución a un 74% aproximadamente.

Desglosando los rubros y su porcentaje de ejecución, tenemos lo siguiente:

VALOR ASIGNADO		VALOR EJECUTADO		VALOR DISPONIBLE	
RUBRO	CANTIDAD	RUBRO	CANTIDAD	RUBRO	CANTIDAD
Servicios profesionales o de apoyo técnico		Servicios profesionales o de apoyo técnico		Servicios profesionales o de apoyo técnico	\$ -
Monitores	\$ 10.400.000	Monitores	\$ 5.200.000	Monitores	\$ 5.200.000
Equipos		Equipos		Equipos	\$ -
Fotocopias	\$ 1.500.000	Fotocopias	\$ 600.000	Fotocopias	\$ 900.000
Materiales		Materiales		Materiales	\$ -
Trabajo de Campo		Trabajo de Campo		Trabajo de Campo	\$ -
Socialización	\$ 12.000.000	Socialización	\$ 6.802.600	Socialización	\$ 5.197.400
Transporte Urbano	\$ 1.444.800	Transporte Urbano	\$ 685.250	Transporte Urbano	\$ 759.550
Material Bibliográfico	\$ 3.000.000	Material Bibliográfico	\$ 2.690.590	Material Bibliográfico	\$ 309.410
TOTAL	\$ 28.344.800	TOTAL	\$ 15.978.440	TOTAL	\$ 12.366.360
%	100%	% EJECUTADO	56,37%	PORCENTAJE NO EJECUTADO	43,63%

 UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL <small>Centros de Investigación y Desarrollo</small>	FORMATO		
	INFORME DE AVANCE DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN		
Código: FOR014INV	Fecha de Aprobación: 12-10-2021	Version: 05	Página 33 de 36

Ahora bien, el rubro Fotocopias y Transporte Urbano terminará de ejecutarse durante 2024-2 hasta completar el 100%. Por su parte el rubro de socialización queda hasta el momento con \$5.197.400 disponibles para asistir a otro evento, dado que, el evento seleccionado, si bien fue internacional el costo de inscripción, los pasajes aéreos y viáticos solicitados representaron un poco más del 56% de lo proyectado en la propuesta de investigación aprobada. Se espera entonces poder ejecutar el porcentaje restante durante 2024-2, pero por los procesos institucionales para movilidad internacional es posible que el porcentaje restante de este rubro deba devolverse.

En cuanto al material bibliográfico, la solicitud cubría los \$3.000.000, pero algunos textos solicitados no fueron posible de conseguirlos, por lo cual quedó un 10.31% sin ejecución y que serán devueltos.

Nota: El coordinador del proyecto de investigación diligencia y remite el informe y anexos en archivo PDF mediante Oficio (ORFEO) a la Subdirección Gestión de Proyectos- CIUP (una copia impresa y dos en medio digital - debidamente marcadas con nombre del coordinador y código del proyecto). **El oficio debe estipular que avances de productos según acta de inicio se entregan y en que página del informe se encuentran.** No debe estar agollado ni empastado.

UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA
NACIONAL

Escuela Superior de Pedagogía

FORMATO

INFORME DE AVANCE DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN

Código: FOR014INV

Fecha de Aprobación: 12-10-2021

Version: 05

Página 34 de 36

ANEXOS

UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA
NACIONAL

Escuela Superior de Pedagogía

FORMATO

INFORME DE AVANCE DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN

Código: FOR014INV

Fecha de Aprobación: 12-10-2021

Version: 05

Página 35 de 36

UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA
NACIONAL

Escuela Superior de Pedagogía

FORMATO

INFORME DE AVANCE DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN

Código: FOR014INV

Fecha de Aprobación: 12-10-2021

Version: 05

Página 36 de 36

100%. Por su parte el rubro de socialización queda hasta el momento con \$5.197.400 disponibles para asistir a o